

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE GESTÃO NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS NOS CORREIOS

Claudia Luciane Aguiar, Fatec Zona Leste, claudia.aguiar@fatec.sp.gov.br

Felippe Rodrigues do Nascimento, Fatec Zona Leste, felippe.nascimento@fatec.sp.gov.br

Jeniffer Avanci Costa, Fatec Zona Leste, jeniffer.costa@fatec.sp.gov.br

Celio Daroncho, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcante Lélis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo geral desta pesquisa é analisar rotas que podem ter um melhor desempenho na logística de entrega de encomendas de um centro de distribuição dos Correios. Será utilizada a ferramenta Solver na roteirização do transporte de encomendas vindo de Curitiba, Paraná, para o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) de São Paulo, onde é realizado o processo de recebimento, tratamento, separação e distribuição. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, leitura em livros, sites de pesquisa e pesquisa de campo com um estudo de caso. O trabalho mostra a importância da ferramenta Solver na logística de transporte de encomendas da origem Curitiba para o destino São Paulo, com a análise do principal problema que é encontrar o menor caminho para o transporte de encomendas, é indicada a ferramenta Solver para melhorar a roteirização do transporte em km e tempo. Conclui-se que esse estudo pode agregar valor com relação a manutenção de veículo, gasolina, diminuição de roubos de cargas e interferência no tempo da carga dentro do centro de tratamento até o cliente final.

Palavras-chave. *Logística de Transporte, Encomendas, Centro de tratamento e distribuição, Pesquisa Operacional*

Abstract. The general aim of this research is to analyze routes that may have a better performance in the parcel delivery logistics of a post office distribution center. The Solver tool will be used in the routing of parcels transported from Curitiba, Paraná, to the Letters and Orders Processing Center (CTCE - Correios) of São Paulo, where the process of receiving, processing, separating and distributing is carried out. The methodology used was bibliographic review, reading in books, research sites and field research with a case study. The work shows the importance of the Solver tool in the logistics of parcel transport from Curitiba to São Paulo, with the analysis of the main problem that is finding the shortest route for parcel transport, the Solver tool is indicated to improve transport routing in km and time. It is concluded that this study can add value in relation to vehicle maintenance, gasoline, reduction of cargo theft and interference in the load time within the treatment center until the final customer.

Keywords. *Transport Logistics, Orders, Treatment and Distribution Center, Operational Research*

1. INTRODUÇÃO

Com as mudanças globais e as novas tecnologias, os processos logísticos vem se aperfeiçoando e tornando mais eficientes para as empresas e para o comércio de produtos que circulam no Brasil e no mundo. A logística fornece um planejamento eficiente, agregando conhecimentos e práticas que se fazem eficientes nas tarefas estratégicas relacionados ao fluxo de encomendas que circulam em todo território geográfico. A empresa alcança seus objetivos a partir de tomadas de decisões no processo de melhoria contínua aplicando técnicas de conhecimentos para seus colaboradores e operadores logísticos.

De acordo com Pereira et al. (2015), as inúmeras mudanças que estão acontecendo em nível mundial, que fazem com que a economia seja mais integrada e competitiva, preconizam que as técnicas de produção, dentro das organizações, devam ser cada vez mais qualificadas e moldadas por inovações tecnológicas. Um dos objetivos da logística é diminuir as dificuldades existentes entre a produção de bens e serviços e o atendimento aos clientes, uma vez que as matérias-primas, os clientes e os produtos acabados estão geograficamente distantes.

Um problema de transporte ocorre a partir do momento da entrega de encomendas de uma origem para outra ou várias origens para vários destinos, seja para minimizar os custos de transportes, quantidades de itens transportados, demanda do destino ou oferta.

Uma rede de distribuição otimizada é uma prioridade para o desempenho logístico e para a receita da empresa, devido aos custos envolvidos e das exigências dos clientes que buscam nível de serviço e prazos de entrega cada vez mais reduzidos. Se não houver um equilíbrio na oferta e na demanda e resoluções para os inúmeros problemas, torna-se dificuldades encontradas nos problemas de transporte.

A pesquisa operacional é um método científico que oferece soluções para o caso de otimização de rotas através de modelos matemáticos que vão proporcionar os melhores resultados e estão sendo implantado nas organizações que transportam grandes volumes de encomendas por diversas estradas. O Solver é uma ferramenta da Microsoft Excel muito poderosa em programação linear, realizadas em planilha eletrônica capaz de encontrar o menor caminho no transporte, assim diminuindo custos logísticos e tempo de entregas até o cliente final.

Segundo Duarte (2016, p. 65), logística é a “ciência que estuda a ordem do dinheiro dentro da cadeia de abastecimento (Supply Chain), a fim de garantir o melhor custo-benefício operacional, com qualidade, pontualidade, assertividade, acuracidade, controle e segurança.

A pergunta de pesquisa é a seguinte: Como melhorar o desempenho na logística de transportes com a simulação de rotas na entrega de encomendas de um centro de tratamento e distribuição dos Correios na região Curitiba para São Paulo?

O objetivo geral desta pesquisa é analisar rotas que podem ter um melhor desempenho na logística de entrega de encomendas de um centro de distribuição dos Correios com a aplicação da ferramenta Solver. O objetivo específico é identificar os aspectos positivos e negativos da ferramenta Solver para determinar o melhor caminho possível da Rota Curitiba até o Centro de Distribuição de São Paulo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Consiste em um estudo de caso realizado com base nos dados da empresa Correios, onde será aplicado a ferramenta Solver para identificar as possíveis rotas utilizadas para o transporte de encomendas da cidade de Curitiba a São Paulo. O estudo de caso, normalmente, é realizado a partir de um caso em particular e, posteriormente, é realizada uma análise comparativa com outros casos, fenômenos ou padrões existentes (CAJUEIRO, 2015). Para o referencial teórico utiliza-se pesquisa bibliográfica para aplicação do método dedutivo com as teorias selecionadas no estudo. Esta é uma pesquisa explicativa com abordagem quantitativa pela utilização do software Solver no estudo de rotas em foco.

Mais prestigiado nos meios científicos, Gil (2010) também aponta que a pesquisa experimental se resume em definir um objeto de estudo, eleger as variáveis passíveis de influenciá-lo e por fim determinar as formas de controle e análise dos efeitos que a mesma provoca no objeto. Nesta pesquisa foi utilizado o método de caminho mínimo, instrumento da pesquisa operacional, com o auxílio do Solver (ferramenta do Excel), pois este apresenta um desempenho eficaz para esse método.

Após realizado o procedimento, podemos concluir que as ferramentas quando associadas resultou em uma minimização da distância total percorrida pelo transporte, resultando em um caminho ótimo a ser percorrido (foi tratado apenas a questão da distância), não foi analisado as condições das vias, semáforos, paradas do motorista, trânsito, etc.

A fim de resolver o problema apresentado neste trabalho, utilizou-se o Algoritmo do Caminho Mínimo, em síntese esse procedimento se espalha em todas as direções partindo da origem, assinalando gradativamente o menor caminho referente a cada um dos nós da rede na ordem crescente de suas distâncias (mais curtas) a começar da origem e assim, desvendar o problema quando o nó de destino é alcançado (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).

Em entrevista com um motorista da empresa, levantou-se dados do transporte de encomendas dentro do território brasileiro. Para o percurso da rota, ele utiliza o Google Maps como ferramenta para otimizar o destino do transporte em menor km e menor tempo. A empresa possui também um sistema de monitoramento onde os transportes são rastreados 24 horas por funcionário internos nos três turnos de trabalho.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Para o transporte a logística é uma ferramenta que planeja e define os tipos de modais correspondentes aos tipos de cargas a serem transportadas desde os insumos, processos e produtos acabados, trata também com o manuseio, abastecimento, carga e descarga, distribuição e custos de transportes. Sendo um modal indispensável para a economia e o desenvolvimento de qualquer país, para levar as produções agrícolas e industriais até estações, portos e aeroportos, o setor de transporte rodoviário conta com caminhões de diversos tamanhos e de diversa funcionalidade (CNT, 2019).

Com o avanço tecnológico e a facilidade de compras pela internet cresce a cada dia o volume de cargas de produtos importados e exportados no território brasileiro. No Brasil, esse modal é o mais utilizado (Figura 1) por transportar diversos tipos de cargas e chegar onde outros meios de transportes não possam chegar.

Sendo um modal indispensável para a economia e o desenvolvimento de qualquer país, para levar as produções agrícolas e industriais até estações, portos e aeroportos, o setor de transporte rodoviário conta com caminhões de diversos tamanhos e de diversa funcionalidade. (CNT, 2019).

Figura 1 - Gráfico matriz do transporte de cargas no Brasil

Fonte: CNT, 2019

O crescimento no comércio Nacional de produtos representam 60% dos custos da empresa no setor de transporte, com 1,8 milhões de km de estradas em todo o país. Com relação aos custos, ele varia dependendo da distância e do peso. Segundo Giúdice (2012), os custos fixos dos veículos perfazem mais de 60% do total dos custos operacionais de cargas que são transportadas dentro do Brasil.

As desvantagens são as estradas brasileiras com péssimas condições para trafegar, muitos são os problemas que ocorrem como buraco nas vias, falta de acostamentos, falta de sinalização, pedestres nas vias, dentre muitos outras. Um dos grandes desafios da logística de transporte é entregar o produto para o cliente com custo baixo, máxima eficiência e qualidade nas entregas dentro do prazo., mas devido a ineficácia de infraestrutura o transporte rodoviário acaba tendo mais gastos com combustível e com os veículos que sofrem maiores desgastes, além dos acidentes nas estradas, roubos e a questão da poluição causada pelos veículos. Isso faz com que os produtos se tornem mais caros para o consumidor.

Conforme Emidio Neto (2013), estão relacionadas a falta de segurança nas estradas, além de existir muitos obstáculos ao longo das rodovias como buracos, falta de sinalização e

acostamento. malha de transporte no Brasil (dados atuais) falar da diferença entre operador logístico e transportadora na logística de entrega. Ribeiro e Boente (2014), acrescenta que a dificuldade no escoamento de cargas no Brasil é fruto de uma infraestrutura inadequada em outros modais de transporte.

No Brasil, segundo a CNT (2019), a malha rodoviária total é composta por 1.720.915,6 km, dos quais 212.085,9 km encontram-se pavimentados. Deste modo, entre as rodovias sob jurisdição federal, estadual e municipal, apenas 13,56% delas encontram-se pavimentadas. Conforme dados da CNT (2019), segundo o gráfico abaixo. A extensão federal pavimentada distribuída entre as regiões do país está concentrada na região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro Oeste (Figura 2).

Figura 2 - Gráfico percentual da extensão de rodovias federais pavimentadas por região

Fonte: CNT (2019)

O alto índice de veículos nas rodovias são um dos motivos da infraestrutura ser ineficiente. No período de 2009 e 2019 teve um acréscimo de 80,8% dos veículos nas cidades brasileiras, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Crescimento De veículos de 2009 a 2019

REGIÃO	2009	2019	CRESCIMENTO 2009-2019 (%)
Brasil	56.769.656	102.666.444	80,8%
Norte	2.341.150	5.386.646	130,1%
Nordeste	7.763.483	17.756.545	128,7%
Sudeste	29.671.431	49.805.810	67,9%
Sul	11.970.805	20.134.091	68,2%
Centro-Oeste	5.022.787	9.583.352	90,8%

Fonte: CNT (2019)

3.2 PESQUISA OPERACIONAL

Pesquisa Operacional é uma metodologia conhecida no desempenho de melhoria contínua para resolver problemas da logística, são modelos matemáticos de estatística e algoritmos que são utilizadas no intuito de encontrar soluções ótimas ou viáveis aos problemas de PO e com essa teoria podemos maximizar ou minimizar o tempo, custo e a distância. Usa essa teoria, conhecida como Caixeiro Viajante porque nela é encontrada soluções que geram lucros para a empresa. Para Moreira (2010, p.3) “A pesquisa Operacional lida com problemas de como conduzir e coordenar certas operações em uma organização, e tem sido aplicada a diversas áreas, tais como indústria, transportes, telecomunicações, finanças, saúde, serviços públicos, operações militares etc.”.

Essa teoria apareceu na época da segunda guerra mundial, em ocorrências aos problemas, e que precisavam encontrar maneiras para minimizar as questões de custos, tempo, rota e produção. Eram analisadas todas as restrições do problema para a elaboração do modelo a ser construído. Jesus, Toralles, Behrens (2015) a definem como sendo uma ferramenta com características matemáticas de auxílio ao processo decisório.

Segundo Hillier e Lieberman (2013), a PO envolve operações, aplicando os seus conceitos e técnicas para conduzir e coordenar atividades em uma organização em vários setores, e por este mesmo motivo ela é aplicada em áreas distintas, com um conjunto de aplicações, muito grande. A pesquisa operacional atrai outros resultados baseados na teoria das filas, simulação de Monte Carlo, redes PERT/CPM, entre outras.

Segundo Taha (2008) enfatiza que não existe uma única técnica para resolver todos os modelos matemáticos que podem surgir na prática, o tipo e a complexidade do modelo matemático determinam a natureza do método de resolução.

Na logística de transporte é fundamental escolher uma rota apropriada para que o transporte aconteça de forma que se tenha o melhor caminho. A resolução do caminho mínimo é aquele que se dá ao menor tempo percorrido, menor distância em Km ou menor custo. Na logística de transporte de encomendas no Brasil, onde temos uma extensa área geográfica, as estradas se caracterizam os caminhos, a origem e destino são chamados de nós, e os arcos é a ligação de uma estrada a outra. Esses arcos possui valores que podem ser maiores ou igual a zero. Para compor a estrutura do modelo, podemos mostrar em forma de grafos onde encontra-se as informações relacionadas ao problema a fim de que seja visível o entendimento do estudo.

Para se obter o menor caminho, o algoritmo de Dijkstra calcula as distâncias entre um nó e outro, essa ferramenta nos dá a resolução mínima partindo de um ponto de origem para todos os outros nós até o destino. Arenales et al (2007) diz que nele é utilizado um procedimento iterativo, determinando, na iteração 1 o nó mais próximo do nó 1, na segunda iteração, o nó 2 mais próximo do nó 1, e assim sucessivamente até que em alguma iteração o nó de destino seja atingido.

O Algoritmo de Dijkstra foi desenvolvido pelo cientista Edsger Wybe Dijkstra em 1956, o Dijkstra que calcula o menor caminho de um ponto (origem) para todos os demais vértices de um grafo e podem ser orientados ou não orientados, as arestas não deve ter custo negativo. O Dijkstra é uma ferramenta fácil de implementar e oferece resultados satisfatórios para o problema de caminho mínimo de uma rede de transporte. Moreira (2011, p.10) afirma que “Durante a formulação do problema, a combinação de variáveis a que se chega é colocada na forma de uma expressão matemática, que recebe o nome de função objetivo. Livato e Souza (2010) e, também, Souza et al. (2014) destacam a necessidade em se apurar custos relacionados com a logística, o que exige da empresa a adoção de ferramentas que lhes auxiliem na tomada de decisões.

Segundo Guedes et al. (2005), o problema consiste em encontrar o ciclo hamiltoniano de custo mínimo, o qual deve percorrer todos os pontos a partir de um dado.

4. PESQUISA DE CAMPO

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios ou ECT) fundada em 25 de janeiro de 1663, a sede está situada no Distrito Federal é uma organização pública e privado, unida ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os Correios exerce as atividades de envio e entrega de cartas e encomendas em todo território brasileiro, presta serviços ao governo e a população.

A empresa objeto de estudo é conceituada como a maior empresa pública do Brasil, com mais de 105 mil funcionários e estão em 5.570 municípios, possui 12 mil pontos de atendimento. A partir de 1931 os Correios iniciou os serviços de telégrafos expandindo os serviços com eficiência atendendo a necessidades dos consumidores. Em 1969 foi criado o (CEP) Código de Endereçamento Postal, e desde aí os Correios vem se modernizando com centros de triagem e agências para postagens e conveniências.

Em 2011, integrou suas atividades no exterior, firmando parcerias com outras companhias a fim de agregar valor à marca dos Correios e ofertam capacidade de infraestrutura e suporte para melhor atender os consumidores. (Lei nº 12.490 - 16/setembro/2011). Os Correios por sua vasta capilaridade, auxiliam a produção e a distribuição de bens e serviços até mesmo em lugares com poucos habitantes.

Com o crescimento no setor postal e do e-commerce e o crescimento da população, os consumidores tornam-se mais exigentes tornando o setor postal impactado com as novas tecnologias em toda cadeia produtiva desde a coleta, recebimento de encomendas até o destino final, atendendo os desejos pelo serviços digitais. Para os serviços online os Correios oferecem o Sedex, sedex Hoje, Sedex 10, Sedex 12, Pac e Logística Reversa. Segundo dados de 2018, os Correios atendem 100% dos municípios brasileiros com mais de 1 milhão de encomendas entregues por dia.

A logística do Correios se apresenta mundialmente. No Brasil, os Correios lideram a logística, encomendas, conveniência, serviços financeiros, mensagem, malote, marketing e internacional o que engloba inúmeras atividades. A Tabela 2 mostra o relatório da administração em 2020.

Tabela 2 - Relatório da Administração, exercício financeiro de 2020

R\$ milhões				
Receitas	2017	2018	2017-2018	2017-2018
Receita de Vendas (Bruta)	18.310	18.908	3,27%	598
Encomenda	7.012	8.443	20,41%	1.431
Logística Internacional	493	652	32,25%	159
Marketing Direto	564	545	-3,37%	-19
Serviços Financeiros	281	254	-9,61%	-27
Logística Nacional	623	592	-4,98%	-31
Conveniência	252	209	-17,06%	-43
Malote	458	402	-12,23%	-56
Mensagem	8.587	7.773	-9,48%	-814
Outros	40	38	-5,00%	-2

Fonte: Correios (2020)

4.2 LOGÍSTICA DE ENTREGA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

O Serviço de Encomenda Postal Nacional dos Correios se caracteriza em Manual de Comercialização e Serviço de Encomenda Normal. As encomendas recebidas pela ECT passam por três processos operacionais. O atendimento é a atividade de contato comercial entre os funcionários com os clientes externos, é nas agências e posto de atendimento que é calculado o peso, valor e data de entrega do produto. O tratamento consiste nas atividades de preparação, transporte, triagem e transferência da carga entre as unidades operacionais, e é realizado tanto na origem quanto no destino.

Na origem, ainda nos postos de atendimento, as encomendas são recebidas, tarifada, separada e unitizada para serem transportadas até um Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas – CTCE. Quando chegam ao CTCE, as encomendas são novamente separadas e transportadas para o seu destino. A empresa utiliza o transporte aéreo e o terrestre para concluir essa tarefa.

Chegando ao destino, a carga é recebida, conferida e retiradas dos unitizadores a fim de serem separadas e acondicionadas para o transporte até o Centro de Entrega de Encomendas – CEEs mais próximo do ponto final. Uma vez no CEE, elas são novamente recebidas, conferidas e encaminhadas aos distritos de entrega, onde serão distribuídas. Na distribuição, as encomendas são entregues ao destinatário por meio de carteiros motorizados, de bicicleta ou em caixas postais, como ilustra a Figura 3.

Figura 3 - Ilustração do Fluxo da cadeia de suprimentos Correios

Fonte: Autores (2020)

4.3 ROTEIRIZAÇÃO

Em 2019, 108.863 km de estradas foram avaliados pela CNT (2019) em todo o país, 64.198 km (59,0%) apresentam deficiências avaliados como regular, 37.628 km, Ruim e 19.039 km como péssimo 7.531 km. As rodovias apresentam problemas devido a falta de investimentos que fazem o custo operacional tornar ainda mais caro com o aumentando da prestação do serviço de transporte de produtos que está mais presente nas estradas brasileiras.

A definição das rotas se dá na definição dos trechos do estudo, assim, devem ser elaboradas rotas que ofereça tempo mínimo, decidindo porém utilizar ferramentas para otimizar o percurso. E para obter satisfação nos resultados apresentar trechos rodoviários a serem percorridos de forma linear, organizada e numerada. Para os rotas de transporte inclui -se todas as rodovias sendo as estaduais, federais, as rodovias de acesso, etc

Segundo a lei n.º 12.379, de 6 de janeiro de 2011, o SNV compreende os subsistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário sob jurisdição da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Segundo o Highway Capacity Manual - HCM (Manual de Capacidade Rodoviária, em tradução livre), as características geométricas de uma via determinam a sua capacidade e refletem-se em fatores como a velocidade regulamentar.

A Geometria da Via se define em suas características espaciais, como greides, quantidade, largura das faixas, acostamentos, curvas, entre outros. Se o projeto da via for inadequado, afetará a segurança viária provocando acidentes, limitação do tráfego incluindo também o aumento de custos operacionais.

O planejamento de roteirização de veículos compete a gestão logística a escolha do tipo de modal a ser utilizado para que o transporte seja adequado quanto ao tamanho, peso e volume ou decida qual a vantagem e desvantagem de contratar uma transportadora visando o desempenho, os custos e os prazos de entrega.

Segundo Reina (2012, p. 24), o problema de roteirização de veículos consiste em definir rotas de entrega para uma frota homogênea de veículos que atendam a um conjunto de clientes a partir de um depósito de origem.

A ferramenta de roteirização é muito importante para otimizar e monitorar o uso da frota tornando eficiente e mais segura. Para as empresas distribuidoras, um dos principais benefícios 'automatizar o processo de entrega garantindo os dados da atividade em tempo real. Para Fleury (2002), administrar transportes significa tomar decisões sobre um contexto de grande complexidade.

No setor de distribuição é necessário planejar os fretes e a roteirização das entregas das encomendas o que vai impactar na separação e preparação até o cliente final. Fleury (2002) destaca o planejamento de embarques, programação de veículos, roteirização, auditoria de fretes e gerenciamento de avarias.

Para o processo de roteirização, encontrar o menor caminho trás para a organização redução dos custos operacionais e vantagens competitivas. Segundo Reina (2012, p. 8), para as empresas que dependem do transporte rodoviário, a eficiente operação de seus veículos é fundamental para aumentar a competitividade e o valor agregado de seus produtos.

5. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Para esclarecimento da pesquisa foi realizado pesquisas bibliográficas, exploratórias e quantitativas. Na compreensão de Appolinário (2011) a pesquisa exploratória tem por objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado.

Para Oliveira (2011) uma pesquisa quantitativa tem como objetivo validar as hipóteses utilizando dados estruturados e modelos estatísticos.

Baseado no estudo apresentado sobre a ferramenta Solver, utilizada na roteirização do transporte de encomendas de Curitiba para São Paulo, em entrevista com um motorista que realizava sua rota através do aplicativo Google Maps, após a análise da ferramenta utilizada no Exel com o auxílio do Solver pode observar que o Solver encontrou entre várias rotas, a rota de menor caminho e menor tempo.

Para a implementação da ferramenta Solver foi necessário utilizar o Google Maps para coletar dados de possíveis rotas além do tempo entre os pontos de origem e destino (dos Correios de Curitiba até São Paulo). Neste caso foram considerados bairros, cidades e cruzamentos de rodovias para melhor visibilidade do grafo. Vale salientar que há mais pontos neste percurso e que não foram incluídos nesse projeto. A justificativa para tanto é pautada na simplificação dos

dados para a didática da aplicação do modelo. A lista de bairros e cidades que formaram os nós (rota utilizada para a análise), se encontra abaixo:

- C1: Correios - Térreo, R. João Negrão, 1251 - Rebouças, Curitiba - PR, 80231-970
- C2: BR-476 - Atuba, Curitiba - PR, 82590-300
- C3: BR-116 - Roseira, São José dos Pinhais – PR
- C4: BR-116 - Rincão, Colombo - PR
- C5: BR-116 - Jardim Pinheiros, Quatro Barras - PR, 83420-000
- C6: BR-476 - Guaraituba, Colombo - PR
- C7: Rod. PR-506, Bocaiúva do Sul - PR, 83450-000
- C8: R. Duque de Caxias, 27-1 - Jardim Brasília, Apiaí - SP, 18320-000
- C9: BR-116, Jacupiranga - SP
- C10: Av. Marechal Castelo Branco, 192-318, Eldorado - SP, 11960-000
- C11: SP-165, Sete Barras - SP, 11910-000
- C12: BR-116 - Vila Ponce, Registro - SP, 11900-000
- C13: Miracatu, São Paulo, 11850-000
- C14: SP-139 - Jardim São Carlos, São Miguel Arcanjo - SP, 18230-000
- C15: BR-101, Cubatão - SP
- C16: Barueri, São Paulo, 02675-031
- C17: Via Marginal da Raposo Tavares, Sorocaba - SP
- C18: SP-160 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04312-150
- C19: CTCE VILA MARIA/Av. Morvan Dias de Figueiredo, 5845 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02170-984

Após a coleta dos dados, foi montado o grafo sendo C1 a origem e C19 o destino para melhor compreensão das rotas, como mostra a figura 4.

Figura 4 - Grafo com os nós e arcos (Pontos de origem e destino)

Fonte: Autores, (2020).

Figura 5 - Resultado do Cálculo

Fonte: Autores, (2020).

Para a implantação da ferramenta Solver, baseado no algoritmo de Dijkstra é preciso definir a função objetivo, as variáveis e as restrições, expressa no parâmetros do Solver na figura 6..

- Definir quais são as variáveis de decisão = Caminhos escolhidos
- Definir qual é a função objetiva = Z_{\min}
- Definir as restrições do modelo = somente uma entrada/saída em cada nó
- Inserir os dados no Excel
- Parâmetros do Solver
- Resultados do Solver

Figura 6 - Parâmetros do Solver

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: Máx. Mín. Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares.
Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para problemas do Solver não suaves.

Ajuda Resolver Fechar

Fonte: Autores (2020)

Figura 7 - Resultados do Solver

Fonte:Autores, (2020)

5. CONCLUSÃO

O objetivo desse estudo foi concluído ao responder a pergunta de pesquisa com análise de como melhorar o desempenho na logística de transportes com a simulação de rotas na entrega de encomendas de um centro de tratamento e distribuição dos Correios na região de Curitiba para São Paulo?

A implementação da ferramenta do Excel em auxílio do Solver inova o processo da gestão da logística de transportes ao encontrar a menor rota para o transporte de encomendas dentro do estado, é uma ferramenta poderosa para o problema de roteirização e de tomada de decisão mais eficiente. O conceito do algoritmo de Dijkstra que é baseada em um modelo matemático é a mais adequada para a roteirização partindo de um ponto de origem para um ponto de destino passando por vários outros. O Solver é uma ferramenta que comprova sua eficácia na roteirização mostrando ser possível encontrar uma solução ótima que minimiza os custos para o transporte rodoviário, além da credibilidade das informações que são geradas pela ferramenta, baseado no caminho mais curto vai trazer também mais confiança e motivação para o motorista em seu desempenho. Através dos cálculos desenvolvidos com os dados das informações, a solução ótima para as rotas de transporte ao menor tempo é a rota apresentada através dos resultados na qual atingiu a rota com tempo total 360 minutos, ou (6 horas) para realizar o trajeto da origem ao destino.

É uma ferramenta muito poderosa para os problemas com restrições de recursos ou de maximização de lucros e minimização de percurso em km e tempo, porém ainda é pouco conhecida o que torna difícil a interpretação das variáveis do problema.

Conclui-se que o menor caminho na roteirização do transporte de encomendas impacta diretamente nos custos logísticos e no tratamento e distribuição das encomendas até o cliente final, aumentando o nível de confiança entre o consumidor e a empresa.

REFERÊNCIAS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT); SEST SENAT. **Pesquisa CNT de Rodovias 2019**. il. color. ; mapas, gráficos. 1. Rodovias - Brasil - relatório. 2. Pavimento. 3. Sinalização. 4. Geometria – rodovias. 5. Infraestrutura de transporte. I. Confederação Nacional do Transporte. II. Serviço Social do Transporte III. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Vander Francisco Costa. Brasília: 2019, 236 p. Disponível em: ><https://pesquisarodovias.cnt.org.br/relatorio-gerencial>>. Acesso em: 15.11.2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CORREIOS). **Relatório de Administração Exercício 2018**. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/relatorios/relatorios-de-administracao/pdf/RelatoriodeAdministracaoExercicio2018.pdf>>. Acesso em: 13.10.2020

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CORREIOS); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e comunicações. **Prestação de Contas Ordinária Anual Relatório de Gestão do Exercício de 2017**. Disponível em: <<https://www.correios.com.br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes/processos-de-contas-anuais/pdf/2018/relatorio-de-gestao>>. Acesso em: 13.10.2020.

FRANCISCO, H. C. Gilberto Thalisa; M. J. **Pesquisa Operacional Aplicada na Área da Logística de Transporte Rodoviário do Município de Franca**. FRANCA/SP 2018. Disponível em: ><http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/creare/article/view/1643>>. Acesso em: 09.11.2020.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo, Atlas, 2010. GIÚDICE, Fernando. Como gerir a variação sazonal da demanda. Anuário NTC&Logística 2011/2012. São Paulo, 2012, p.134-37. João Pessoa, 2015

GIMENEZ, C. de A, Pereira, N. B. f. G, Baptista, J.A.de A, Novais, R. A. B. de. **A relação com as práticas sustentáveis da população**. II ENGGETEC - Encontro de Gestão e Tecnologia Fatec Zona Leste 03 e 04 de dezembro de 2019 ANAIS PROCEEDINGS. Disponível em: <http://fateczl.edu.br/enggetec_II_ENGGETEC_2019-ISSN.pdf>. Acesso em 12.10.2020.

HILLIER, F.S; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à pesquisa operacional**. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda. 9. ed. McGraw Hill, 2013.

HUERTAS, D. M. **O Papel do Transporte Rodoviário de Carga em Uberlândia Rodoviário de Carga em, Epicentro Logístico do Setor Atacadista - Distribuidor.** Universidade Federal de São Paulo, Osasco, São Paulo, Brasil Artigo 06/05/2014 e aceito para publicação em 18/07/2014 Disponível em: ><https://www.scielo.br/pdf/sn/v26n3/0103-1570-sn-26-3-0445.pdf>> JÚNIOR, L. S. L.F. **A pesquisa Operacional como forma de otimização de Roteirização do Centro de Entrega de Encomendas dos Correios de João Pessoa - PB.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA - Unidade Acadêmica de Gestão e negócios .

LIVATO, M.; SOUZA, A.P.M. **Gestão de custos logísticos na cadeia de suprimentos: um estudo sobre o custo de transporte de cargas.** In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30., 2010, São Carlos. Anais... São Carlos: ABEPRO, 2010.

MAIOR, C. D. S. **Pesquisa Operacional.** Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Ciência da Administração, modalidade a distância, 3º edição Florianópolis, 2014.

SANTOS. A.C.L. dos. **Logística no transporte rodoviário na empresa Ramos Transporte.** FACULDADE SÃO LUIS DE FRANÇA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - ANO 2011 Disponível em: <<https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/tcc1-4.pdf>>. Acesso em: 11.11.2020.

SILVA JUNIOR, A. J. da **Transporte de cargas no Brasil e seu Escoamento pelos Portos Brasileiros** Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Departamento Acadêmico de Construção Civil - Curso de Engenharia Civil - Curitiba PR Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/9056/1/CT_COECI_2017_2_4.pdf>. Acesso em: 16.11.2020.

SILVA JÚNIOR, J. A. da; SANTOS, N. C. de S.; PEREIRA, L.C.P. dos S., OLIVEIRA, I. C. N. F. de. **Otimização em redes utilizando o algoritmo do caminho mínimo para roteirização de uma cooperativa agropecuária.** XI EEPA Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial Disponível em: <http://anais.unespar.edu.br/xi_eeпа/data/uploads/artigos/3/3-05.pdf> Acesso em: 06.11.2020

PEREIRA, F. O.; SOUZA, R. da S.; Jr. Portugal, P. dos S.; OLIVEIRA, G. F. de; Oliveira, F. F. de. **Logística de transporte: um estudo de caso dos desafios do transporte rodoviário para as operações de comércio exterior no Sul de Minas Gerais. Minas Gerais/ MG** Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122283.pdf>> Acesso em: 30.10.2020.

RODRIGUES, E. F. FATEC/IFSP Mota, O. B. FATEC Gomes, M. F. FATEC Formigoni, A. FATEC Stettiner, C. F. FATEC Simpósio de Excelência e Tecnologia, **Análise do processo logístico em uma unidade dos correios no Estado de São Paulo - Outubro de 2013,** Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/46518540.pdf>>. Acesso em: 10.11.2020.

SILVA, A. L. OLIVEIRA; L. M. ; ANDRADE, R. Q. de. Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, **Metodologia baseada no Algoritmo de Dijkstra para roteirização de pontos turísticos em Ouro Preto**, Ouro Preto/MG, 2010. Disponível em: <<http://www.saepro.ufv.br/wp-content/uploads/2010.2.pdf>>. Acesso em: 01.11.2020.

SILVA, D. P. M. A. Introdução a logística. **Revista Gestão em Foco - Acadêmicos do Curso de Administração**. UNICENTRO. 2016. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/036_logistica.pdf Acesso em: 01.11.2020.

SOUZA et al. **Aplicação da técnica de varredura no replanejamento da malha de transporte: um estudo de caso em uma empresa de transporte e distribuição de cargas fracionadas**. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2014. Curitiba. Anais. Curitiba: ABEPRO, 2014.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional: uma visão geral**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

VENCESLAU, I. **Correios, logística e uso do território: o serviço de encomenda expressa no Brasil** - Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, Disponível em: <<http://www.jamaisdesista.com.br/2017/04/correios-logistica-e-uso-do-territorio.html>> Acesso em: 09.11.2020.

WILHELM, V. E. **Problema do caminho mínimo** Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~volmir/PO_II_10_caminho_minimo.pdf>. Acesso em: 15.11.2020.